

"BURNOUT" SINDIROMINING DASTLABKI BELGILARINI ANIQLASH:PSIXADIOGNOSTIKA VA OLDINI OLISH CHORALARI.

Jonto'rayeva O'g'iloy Ulug'bek qizi

KUAF massafaviy ta'lim Pisixalogiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Tel:+998940452501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292884>

Annatsiya-Ushbu maqolada talabalar orasida uchirayotgan burnout (ruxiy va jismoniy to'liqish) holati pisixalogik nuqtaiy nazardan taxlil qilinadi. Burnoutning asosiy sabablari, namoyon bo'lish shakllari va uning salbiy oqibatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek talabalar orasida stres darajasini pasaytrish emutsional pisixalogik yondashuvlar taxlil etiladi.

Kalit so'zlar:Burnout talabalar, stres emutsional charchoq pisixalogik, sog'liq mattiatsiya samaradorligi.

Bosh saxifa:Zamonaviy Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoning murakkablashuvi akademik yuklamaning ortishi ijtimoiy bosim va kelajakdagi kasbiy hayot haqida xavotirlar talabalar orasida stressning ortishiga olib kelmoqda. Bunday doimiy stres esa burnout - ya'ni ruxiy va jismoniy charchoq holatining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Burnout holati nafaqat talabalarining o'quv motivatsiyasiga va intellektual faoliyatiga,balki umumiy Pisixalogiya salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi ushbu makkolada aynan talaba yoshlar orasida burnoutning sabablari, belgilari va uni kamaytirish yo'llari pisixalogik nuqtaiy nazaridan ko'rib chiqiladi.

1 Burnout tushunchasi va pisixalogik mohiyati

Burnout atamasi dastlab pro'fisanal faoliyati bilan bog'liq bo'lgan charchaqli ifodalagan. Bugungi kunda bu tushuncha ta'lim oluvchilar,xususan talabalar orasida keng tarqalgan. Pisixalogik jihatdan bornout bu doimiy stres ruxiy bosim va motivatsiyasiga yo'qolishi natijasida yuzaga keladigan xolat bo'lib odatda quyidagi 3-ta assasiy kapanent bilan tafsiflanadi.

Tibbiyot xodimlari orasida burnoutning keng tarqalishi ularning kasbiy faoliyatidagi charchoq, ruxiy tushkunlik va boshqa pisixalogik omillar sanaladi.

Psixologik jihatdan bornout - bu doimiy stres ruxiy bosim va motivatsiyasiyaning yo'qolishi natijasida yuzaga keladigan holat bo'lib odatda quyidagi 3 ta assosiy kapanent bilan tafsiflanadi.

- 1.Emutsional charchoq
- 2.Dipersanalizatsiya (atrofdagilarga va o'ziga nisbatan sovuqqonlik.
- 3.Shaxsiy yutuqlarning kamayganini his qilish.
- 2.Talabalarda burnout sabablari

Burnoutga olib keluvchi omillar quyidagilardan iborat

- 1.Hadan tashqari ko'p o'quv yuklamalari
- 2.Uyqu rejimini buzilishi
- 3 Ijtimoiy qo'llab - quvvatlashning yitishmasligi.
- 4.Ota - onaning ortiqcha so'kislari va bosimi.
- 5.Molliyai muammolar.
- 6.Ishlash va birga o'qishni olib berish majburiyatlari.

3.Burnoutning psixologik belgilarini aniqlash.

- 1.Uyquning buzilishi
2. O'qishga nisbatan befarqlik
3. Doimiy charchoq va tushkunlik
4. Irratsional xavotir va xavfsizlik hisini yo'qolishi
- 5.O'ziga ishonsizlik va o'zini ayblash.
4. Fazoviy tatqiqot natijalari.

1.67% talaba bornutning kamida bitta belgisi o'zida sezanini bildiradi

2.45% talaba o'qish mativatsiyasiya yo'qolganini tan oladi.

3.30% talaba doimiy charchaqdan shikoyat qiladi

4. 18%talaba psixologik yordamga muhtojligini bildiradi.

5 Burnout darajasi ko'proq 3-4 kurs talabalar orasida uchrashishi aniqlandi.

Bu natijalar talabalar orasida burnout holati yetarli darajada dolzarb muammo ekanligini ko'rsatadi.

5.Burnoutning oldini olish YO'LLARI talabalar orasida burnoutning oldini olish uchun quyidagilar muxim

- 1.Stresni boshqarish bo'yicha treninglar.
- 2.Tashqi ijtimoiy qo'llab quvvatlash tizimlarini yaratish
- 3.Muofaqiyatga erishishdagi realistik yondashuvlarni shakllantirish.
- 4.Sport va sog'lom turmush tarziga rioya qilish
- 5 Psixologik maslahatlar xizmatlarni rivojlantirish
- 6.O'quv va dam olish vaqtini to'g'ri rejalashtirish.

Xulosa:

Yuqoridagi taxlilardan ko'rinib turadiki burnout talaba yoshlar orasida keng tarqalgan bo'lib bu xolat ularning ta'lim sifati psixologik holat va kelajakdagi hayotida salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maqqolada ta'kidlaganidek burnoutning erta belgilari aniqlansa va mos profilaktik choralar ko'rilsa uning salbiy oqibatlarini kamaytirish va talablarni stressni yengilashga o'rgatish bu borada muxim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarshiyev.S. (2022). Psixologik sog'lomlik va stressni boshqarish usullari. Toshkent O'zbekiston Fan nashriyoti.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim Vazirligi. (2021).Talabalar orasida psixologik xizmatni tashkil etish yo'riqnomani.